

Vergleichende Untersuchungen zur Nachweisgenauigkeit von Keimzählverfahren (Koch'sches Platten- , Oberflächenverfahren und MPN-Methode) zur Bestimmung von aeroben mesophilen Keimen in Trinkmilch

Abschlußarbeit

Ingenieurschule für Veterinärmedizin
" Kurt Neubert " Beichlingen

eingereicht von: Sabine Bahlo
geb. am 27. Februar 1958 in Berlin

Betreuer: Dr. Lange
Dr. Weingarten

Beichlingen, den 25. Januar 1989

Bahlo, Sabine:

Vergleichende Untersuchungen zur Nachweisgenauigkeit von Keimzählverfahren (Koch'sches Platten-, Oberflächenverfahren und MPN-Methode) zur Bestimmung von aeroben mesophilen Keimen in Trinkmilch

Abschlußarbeit, ISV Beichlingen, 1989

34 Seiten, 8 Tabellen, 25 Literaturstellen

Bei vergleichenden Untersuchungen einzelner indirekter Keimzählverfahren kann festgestellt werden, daß das Koch'sche Plattengußverfahren die höchste Nachweisgenauigkeit besitzt und zur Bestimmung der Anzahl der aeroben mesophilen Keime in Trinkmilch den anderen untersuchten Verfahren trotz hohem Arbeitsaufwand vorgezogen werden muß. Zwischen dem Koch'schen Plattengußverfahren und der Spatelmethode kann ein Zusammenhang nachgewiesen werden und beim Paarvergleich zeigen diese beiden Verfahren keinen signifikanten Unterschied zwischen den Einzelergebnissen.

Inhaltsverzeichnis
=====

	Seite
Vorwort	4
1. Literatur	4
1.1. Methoden der direkten quantitativen Bestimmung von aeroben mesophilen Keimen in Milch	4
1.2. Methoden der indirekten Keimzählung	5
1.2.1. Koch'sches Plattengußverfahren	6
1.2.2. Oberflächenverfahren	7
1.2.3. MPN-Methode	8
1.2.4. Fehlerquellen bei der Durchführung kultureller Keimzählverfahren	8
2. Eigene Untersuchungen	11
2.1. Material	11
2.1.1. Probenmaterial	11
2.1.2. Nährmedien und Geräte	11
2.1.3. Statistische Auswertungsverfahren	12
2.2. Untersuchungen zur Nachweisgenauigkeit	13
2.2.1. Durchführung des Koch'schen Plattengußverfahrens	14
2.2.2. Ergebnisse	16
2.2.3. Durchführung der Spatelmethode	16
2.2.4. Ergebnisse	17
2.2.5. Durchführung der Tropfmethode	18
2.2.6. Ergebnisse	19
2.2.7. Durchführung der MPN-Methode	20
2.2.8. Ergebnisse	21
2.3. Vergleichende Untersuchungen	22
2.3.1. Versuchsdurchführung und Ergebnisse	22
2.3.2. Statistische Auswertung der Ergebnisse	25
3. Diskussion	27
4. Schlußfolgerung	30
5. Zusammenfassung	31
Literaturverzeichnis	32
Verzeichnis der Abkürzungen	34
Verzeichnis der Tabellen	34

Vorwort

Milch ist ein hochwertiges Lebensmittel und gehört zu den wichtigsten Grundnahrungsmitteln. Milch und Milchprodukte liefern für den durchschnittlichen Verbraucher in der DDR 16 % des Energiewertes (Lebensmittel-Lexikon, 1981). Qualitätsmängel, wie z.B. bakterielle Kontamination können nicht nur die Qualität der Milch herabsetzen und damit zu volkswirtschaftlichen Verlusten führen, sondern durch den Genuß von Milch beim Menschen, besonders bei disponierten Personen, zu Erkrankungen Anlaß geben. Daher ist es erforderlich u.a. durch Maßnahmen der Überwachung und Kontrolle die Bereitstellung gesundheitlich einwandfreier Milch für die Bevölkerung abzusichern (Lebensmittelgesetz, 1962).

Als einer der wichtigsten Indikatoren für die hygienische Beschaffenheit der Milch und ihrer Haltbarkeit ist der Gesamtkeimgehalt, d.h. der Gehalt an lebens- und vermehrungsfähigen Keimen insgesamt, anzusehen.

Zielstellung dieser Arbeit ist es, einige ausgesuchte Methoden der indirekten Keimzählverfahren für Trinkmilch auf ihre Nachweisgenauigkeit und auf ihre Vergleichbarkeit zu untersuchen.

1. Literatur

1.1. Methoden der direkten quantitativen Bestimmung von aeroben mesophilen Keimen in Milch.

Die meisten in der Natur vorkommenden Mikroorganismen gehören zu den Mesophilen, deren optimale Entwicklungstemperatur im Bereich zwischen 20 bis 30 °C liegt. Mikroorganismen die nur in Gegenwart von molekularem Sauerstoff wachsen können, bezeichnet man als aerobe Mikroorganismen (Müller, 1977).

Zum quantitativen Nachweis dieser Mikroorganismen in der Milch sind Methoden der direkten und indirekten Keimzählung bekannt.

Die direkten Keimzählungen erfolgen mikroskopisch wie z.B. die klassischen Zählverfahren nach BREED und SKAR. bei der Keimzählung nach BREED wird eine abgemessene Menge Milch auf eine bestimmte Fläche des Objekträgers gleichmäßig verteilt, fixiert, entfettet und mit einer geeigneten Farblösung gefärbt. Bei bekannter Gesichtsfeldgröße des Mikroskopes (BREED) bzw. Größe der in diesem Gesichtsfeld markierten Kreise und Quadrate (SKAR) kann dann die Keimzahl pro ml Milch aus der beobachteten Keimzahl pro Flächeninhalt unmittelbar geschätzt werden. Dabei gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Methoden, die Einzelzählung und die Gruppenzählung der Keime (THOMAS, 1970).

Diese direkten Keimzählmethoden wie z.B. die Keimzählung nach BREED sind im Vergleich zu den indirekten Kulturverfahren sehr rasch durchzuführen und die Ergebnisse liegen sofort vor. Außerdem ist steriles Arbeiten nicht erforderlich stellt ROEDER (1954) fest.

Bei dem Vergleich der mikroskopischen Keimzählung mit dem Koch'schen Plattengußverfahren beschreiben JENNISON und SARTI (zitiert nach THOMAS, 1970), daß die Streuung der beiden Verfahren in derselben Größenordnung liegt.

Nach LEVOWITZ (zitiert nach THOMAS, 1970) ist die Streuung bei der mikroskopischen Keimzählung größer als beim Koch'schen Plattengußverfahren.

1.2. Methoden der indirekten Keimzählung

In der Veterinärmedizin sind verschiedene Methoden der indirekten Keimzahlbestimmung bekannt.

Zur Keimzahlbestimmung von klaren Flüssigkeiten wie z.B. Wasser, Wein u.ä. wird nach der Membranfiltermethode untersucht. Dazu wird eine bestimmte Menge des Untersuchungsmaterials durch einen Membranfilter gesaugt. Die zurückgehaltenen Keime werden nach entsprechender Anfärbung mit Hilfe eines Mikroskopes direkt ausgewertet oder sie werden auf eine Nährbodenplatte aufgelegt, bebrütet und dann die gewachsenen Kolonien ausgezählt (MULLER, 1980).

Desweiteren verwendet man optische Methoden wie z.B. die Trübungsmessung einer Mikrobensuspension und gravimetrische Verfahren z.B. die Bestimmung des Trockensubstanzgewichtes einer Mikrobensuspension. Auch durch biochemische Messungen der Enzymaktivität können Rückschlüsse auf die Keimzahl gezogen werden (LINDNER, 1986).

Bei der Untersuchung von Lebensmitteln ist die Anwendung von kulturellen Verfahren, vor allem die des Koch'schen Plattengußverfahrens besonders verbreitet. Bekannt ist auch das Oberflächenverfahren. Bei beiden Verfahren werden die in bzw. auf dem Nährmedium gewachsenen Kolonien ausgezählt und die daraus errechnete Koloniezahl der Mikroorganismenzahl gleichgesetzt. Dabei geht man davon aus, daß jede einzelne Kolonie aus nur einer Bakterienzelle entstanden ist. Dies ist jedoch selten der Fall. LINDNER (1986) gibt desweiteren auch zu bedenken, daß diejenigen Mikroben nicht erfaßt werden können, die nicht auf Nährböden zu wachsen vermögen. Durch die Multiplikation mit dem Verdünnungsgrad erhält man eine große Fehlerbreite.

Bei der elektronischen Mikrokoloniezählung ist das Prinzip des Koch'schen Plattengußverfahrens und die Präzision und Schnelligkeit der elektronischen Teilchenzählung vereint (LINDNER, 1986).

Eine noch relativ selten angewandte Methode ist die Titerbestimmung. Bei diesem Verdünnungsverfahren entfällt die Koloniezählung. Es ist eine mikrobiologische Prüfmethode, die dem Nachweis des Wachstums, der Vermehrung und/oder dem Nachweis biochemischer Leistungen dient.

1.2.1. Koch'sches Plattengußverfahren

Bei diesem Verfahren wird nach entsprechender Vorverdünnung eine abgemessene Menge Milch mit einem noch flüssigem Nährmedium vermischt. Nach dem Erstarren und der Bebrütung werden die gewachsenen Kolonien ausgezählt.

Dieses in der Mikrobiologie übliche Verfahren vereint mehrere Vor- und Nachteile in sich. MÜLLER (1980, S.198) nennt z.B. die mögliche Grobdifferenzierung als Vorteil, stellt

aber die Hemmwirkung von Antagonisten und den erheblichen materiellen Aufwand als Nachteil dieses Verfahrens dar. FEILS (1966) bezeichnet das Plattengußverfahren als ein Nachweisverfahren welches nicht nur sehr arbeitsaufwendig, sondern auch unter bestimmten Bedingungen als für nicht befriedigend gehalten werden kann. Teilweise oder völlig überwachsene Platten lassen nicht erkennen, ob der Ausgang nur eine oder zahlreiche Kolonien sind.

Die Angaben über die Fehlerbreite dieses Verfahrens sind unterschiedlich. Nach SCHUBERT (1942) werden Streuungen bis zu 50 % angegeben. Trotzdem wird auch heute noch das Koch'sche Plattengußverfahren als die genaueste Methode zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl in der Milch angesehen. Jedoch besitzt die konventionelle Form des Verfahrens den Nachteil des hohen Material- und Zeitaufwandes (THOMAS, 1970).

1.2.2. Oberflächenverfahren

Eine Vereinfachung der Technik des konventionellen Plattengußverfahrens ist das Oberflächenverfahren. Bei diesem Verfahren wird die zu untersuchende Flüssigkeit auf die erstarrte und vorgetrocknete Nährmedienoberfläche aufgebracht. Dabei kann man auf eine Platte mehrere getrennt auszählbare Tropfen aufbringen, diese Methode bezeichnet man auch als Tropfmethode. Man kann aber auch größere Flüssigkeitsmengen (ab ca 0,1 ml) auf die Nährmedienoberfläche aufbringen und anschließend ausspateln (nachfolgend als Spatelmethode bezeichnet).

Bei vergleichenden Untersuchungen zwischen dem Oberflächenverfahren und dem Koch'schen Plattengußverfahren beschreiben GAUDY und ABU NIAAJ (zitiert nach THOMAS, 1970), sowie SINELL, UNTERMANN, REUTER (1966) bei den Oberflächenkulturen signifikant höhere Keimzahlen als beim Koch'schen Plattengußverfahren.

Einzelne Autoren führen dies u.a. auf die relativ hohe Temperatur beim Gießen des Nährmediums bei der Durchführung des Koch'schen Plattengußverfahrens zurück wie z.B. STAFERT, SOKOLSKI und NORTHAM. MOSEL und MOOSDYK verweisen aber auf

das Ausspateln als Ursache für die Keimklumpenzerkleinerung und damit für die höheren Koloniezahlen (zit. nach THOMAS, 1970). Zählungen der Milchflora mit Hilfe des Tropfplattenverfahrens bieten laut HILDEBRAND und Mitarbeiter(1988, S.257) viele Unsicherheiten, die u.a. durch mikrobiellen Synergismus und Antagonismus hervorgerufen werden können.

1.2.3. MPN-Methode

McCRADY (zitiert nach THOMAS, 1970) unterzieht dieses Verfahren einer wahrscheinlichkeits-theoretischen Betrachtung. Er entwickelt Gleichungen, mit deren Hilfe er der relativen Häufigkeit steriler Proben von mehreren Verdünnungsstufen die "most probable number" - die wahrscheinlichste Keimzahl des Untersuchungsmaterials berechnen kann.

THOMAS (1970) schreibt, daß eine genauere Aussage mit diesem Verfahren möglich ist, wenn man von einer geeigneten Verdünnung mehrere gleich große Kulturen parallel ansetzt und den Anteil bewachsener und steriler Proben zur Keimzahlbestimmung heranzieht.

Die MPN-Methode ist eine Keimzahlbestimmung, mit der die höchstwahrscheinliche Zahl von Mikroorganismen einer bestimmten Substratmenge ermittelt wird. Die MPN wird dabei nach einer statistischen Methode aus Ergebnissen eines Nachweises von Mikroorganismen, der auf der Anwendung eines flüssigen Nährmediums basiert berechnet (TGL 11922/33).

1.2.4. Fehlerquellen kultureller Keimzählverfahren

Milch ist ein ausgezeichneter Nährboden sowohl für die anspruchsvolleren Milchsäurebakterien als auch für die anspruchsloseren Mikroorganismen.

HILDEBRAND und Mitarbeiter(1988, S.257) stellen bei Milchkulturen eine Verdopplungszeit von nur 22 Minuten bei 37 °C fest. Aus diesen Gründen ist bei der Durchführung von kulturellen Keimzahlbestimmungen steriles und zügiges Arbeiten unbedingt erforderlich.

Unsterile Bedingungen und/oder ungenaues Arbeiten können

Ergebnisse verursachen, die durch die Multiplikation mit dem reziproken Wert der Verdünnungsstufe zu total falschen Aussagen führen.

FEIER (zitiert nach HILDEBRAND und Mitarbeiter, 1988) stellt fest, daß noch immer ungeklärte Fehler bei der kulturellen Keimzahlbestimmung auftreten. Linearität und Proportionalität entsprechen oft nicht den Vorgaben. Bei Bestimmungen, die in einem Labor unter konstanten Bedingungen durchgeführt werden, finden sich erhebliche Resultatsschwankungen.

MEYNELL und MEYNELL (zitiert nach HILDEBRAND und Mitarbeiter, 1988) unterteilen den Gesamtfehler bei der Koloniezahlbestimmung in zwei große Gruppen. Zu der ersten Gruppe zählen sie den sogenannten Stichprobenfehler. Er umfaßt die zufällige und unvermeidbare Abweichung von der Grundgesamtheit und stellt sich in der Variabilität der Teilgesamtheit wie z.B. in der zufälligen Verteilung der Mikroorganismen im Verdünnungsmedium dar. Zu der zweiten Gruppe zählen sie die technischen Fehler wie z.B. Verdünnungs- und Pipettierfehler, Homogenisierungsfehler, Plattenfehler und Zählfehler.

Fehler beim Verdünnen und Pipettieren nehmen einen großen Anteil an der Gruppe der technischen Fehler ein und gefährden die Ergebnissenauigkeit in hohem Maße. Die Volumenabnahme beim Autoklavieren der Verdünnungsflüssigkeit muß berücksichtigt werden und darf z.B. durch zu lose Stopfen nicht zusätzlich begünstigt werden. Die Zahl der Verdünnungsschritte ist von Bedeutung, denn wie JENNISON und WADSWORTH feststellen (zitiert nach HILDEBRAND und Mitarbeiter, 1988), vergrößern sich die Verdünnungsfehler mit jedem weiteren Verdünnungsschritt.

Durch den Mehrfachgebrauch der Pipette kann es zur Keimverschleppung kommen. INGRAM und EDDI (zitiert nach HILDEBRAND und Mitarbeiter, 1988) beschreiben bei der Benutzung ein- und derselben Pipette für alle Verdünnungsschritte zehn- bis hundertfach überhöhte Koloniezahlen. Durch das Wechseln der Pipette nach jedem Verdünnungsschritt kann dieser Fehler und auch ein evtl. Eichfehler vernachlässigt werden.

Auch die Entleerungstechnik der Pipette ist nicht ohne Ein-

fluß auf das evtl. Auftreten von Verdünnungsfehlern. UNTERMANN (1967) stellt fest, daß das Ausblasen der Pipette einen größeren Verdünnungsfehler bewirkt, wie die Ungenauigkeiten beim Ausspülen und Auslaufen. Weitere Fehler beim Pipettieren können durch die Wandabsorption und durch individuelle Ablesefehler auftreten.

Der Homogenisierungsvorgang soll die Bakterienkonglomerate aufschließen. Fehler dabei können zur überhöhten Streuung und zur systematischen Ergebnisverzerrung führen.

Zu den Plattenfehlern zählen die Fehler bei der Nährbodenrezeptur, der Schichtdicke, dem Trocknungsgrad, dem Impfvolumen, den Bebrütungsbedingungen, sowie Bakteriensynergismus, Bakterienantagonismus und Fehler durch Luftkeime.

HILDEBRAND und Mitarbeiter (1988) beschreiben das Zählen der Kolonien als eine der in der quantitativen Bakteriologie ermüdendsten Arbeiten. Beim Zählen bildet der individuelle Fehler die größte Unsicherheitsquelle. Er ist sehr abhängig von der Routine und der Sorgfalt des Untersuchers.

Erst zweitrangig von Bedeutung ist der Fehler der durch den Überlappungseffekt der Kolonien auftreten kann. Dieser Überlappungseffekt kann zwar zur Unterschätzung der wahren Keimzahl führen und nimmt mit steigender Besiedlungsdichte zu, jedoch muß dem subjektiven Fehler beim Zählen der Kolonien eine ungleich größere Bedeutung zugemessen werden. WILSON und Mitarbeiter (zitiert nach HILDEBRAND und Mitarbeiter, 1988) untersuchen den Vorgang des wiederholten Zählens durch dieselbe Person und ermitteln dabei Variationskoeffizienten zwischen 2,7- 6,9 %. Inzwischen werden von mehreren Autoren dazu Untersuchungen angestellt und eine Mehrzahl von ihnen sprechen sich wie FRUIN und Mitarbeiter (zitiert nach HILDEBRAND und Mitarbeiter, 1988) für eine individuelle Abweichgrenze bis zu 8 % aus.

Man kann also zusammenfassend sagen, daß bei der Keimzahlbestimmung mit Hilfe kultureller Verfahren Ungenauigkeiten auftreten, die auf dem unvermeidbaren Zufalls- oder Stichprobenfehler beruhen und durch technische Fehler bedingt sein können.

Durch sorgfältige Planung und Durchführung läßt sich der technische Fehler verringern oder vermeiden. Das Auftreten des Poisson- verteilten Zufallsfehlers läßt sich aber nicht vermeiden. Er fällt jedoch um so geringer aus, je mehr Parallelbestimmungen durchgeführt werden, schreiben HILDEBRAND und Mitarbeiter (1988).

2. Eigene Untersuchungen

2.1. Material

2.1.1. Probenmaterial

Als Untersuchungsmaterial wird die Trinkmilch gewählt, die dem Untersucher regelmäßig zur Verfügung steht. Für alle Untersuchungen wird das Material aus handelsüblichen 1/4 l Tetra Packungen Trinkmilch steril entnommen und unter möglichst sterilen Bedingungen sofort untersucht.

2.1.2. Nährmedien und Geräte

Bei der Durchführung der Untersuchungen werden soweit als möglich die Nährmedien verwendet, die in den für das entsprechende Untersuchungsverfahren verbindlichen Fachbereichstandard festgelegt sind.

Bei den Untersuchungen mittels des Koch'schen Plattengußverfahrens und der beiden Oberflächenmethoden wird Trypton-Glucose-Hefeextrakt-Milch-Agar, im weiteren Text als TGHM-Agar bezeichnet, verwendet. Dieses Nährmedium mit der Zusammensetzung laut TGL 11922/Ø2 wird für das Gießen in die Petrischalen auf 45-48 °C temperiert.

Für die Untersuchungen mittels der Titermethode wird in Anlehnung an die TGL 55127/Ø2 die Glucose-Trypton-Bouillon mit Hefeextrakt, im weiteren Text als GTH-Bouillon bezeichnet, als Schiedsmedium eingesetzt.

Als Verdünnungsflüssigkeit gelangt physiologische Kochsalzlösung, hergestellt aus 8,5 g Natriumchlorid und 991,5 g deionisiertem Wasser, zur Anwendung.

Zum Abflammen der Scheren und Spatel wird Athanol mit 1 % Benzinzusatz verwendet.

Die Versuche werden mit Hilfe folgender Geräte vorbereitet und durchgeführt :

- pH-Meter (Typ MV80)
- Sterilisator (Typ W824)
- Dampftopf (Typ L120)
- Autoklav (Typ SD505)
- Wasserbad (Typ Waba 240)
- Brutschrank (Typ Bruwa 8)

Desweiteren werden zur Vorbereitung und Durchführung der Versuche folgende Laborgerätschaften verwendet:

- Glaspetrischalen mit 9 cm Durchmesser,
- Kulturröhrchen mit Zellstoffverschluß,
- Erlenmeyerkolben a 300 ml,
- Meßpipetten a 1 ml,
- Schere, Glasspatel und Reagenzglasständer.

2.1.3. Statistische Auswertungsverfahren

Für die Planung, Auswertung und Interpretation der Versuche werden Methoden der Biostatistik und Biomathematik angewendet. Es werden das arithmetische Mittel, die Standardabweichung, der Variationskoeffizient und der Korrelationskoeffizient berechnet.

Das arithmetische Mittel wird errechnet, indem man die Summe der Einzelwerte durch die Anzahl der Werte dividiert:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N}$$

Die Standardabweichung charakterisiert zusammen mit dem arithmetischen Mittelwert eine symmetrische, möglichst annähernd normalverteilte empirische Häufigkeitsverteilung aus einer Stichprobe. Innerhalb des Bereiches $\bar{x} - s \dots \bar{x} + s$ erwartet man 2/3 aller Einzelwerte. Innerhalb des Bereiches $\bar{x} - 2s \dots \bar{x} + 2s$ erwartet man etwa 95 % aller Einzelwerte.

$$s = \sqrt{\frac{\sum x^2 - (\sum x)^2}{N-1}}$$

Zum Vergleich mehrerer Meßreihen mit unterschiedlichem Mittelwert des gleichen gemessenen Merkmals bzw. zum Vergleich verschiedener Merkmale wird die Standardabweichung relativiert. Die relative Standardabweichung wird als Variationskoeffizient bezeichnet. Er gibt die Standardabweichung in Prozent des arithmetischen Mittels an. Er ist als ein charakteristischer Wert für das untersuchte Merkmal anzusehen.

$$V_K = \frac{s \cdot 100}{\bar{x}}$$

Der Korrelationskoeffizient r ist eine normierte, unbenannte Größe zwischen -1 und 0 oder 0 und $+1$. Er kann statistisch gesichert werden durch den Vergleich mit dem Tafelwert. Der Tafelwert t ist der Zufallshöchstwert des Korrelationskoeffizienten.

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{(n-1) s_x \cdot s_y}$$

Für den Paarvergleich werden die Differenzsummen addiert und die mittlere Differenz gebildet. Anschließend wird der t -Wert berechnet und mit dem Tabellen- t -Wert verglichen.

$$t = \frac{d \cdot \sqrt{N}}{sd}$$

2.2. Untersuchungen zur Nachweisgenauigkeit

Die Genauigkeit einer Prüfmethode ist laut TGL 24131/01-04 durch deren Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit definiert (zitiert nach KIRST, 1987). Die Wiederholbarkeit ist die Abweichung bei mehrfacher Untersuchung derselben Probe durch einen Untersucher mit denselben Geräten und Reagenzien. Die Vergleichbarkeit ist definiert als die Abweichung der Untersuchungsergebnisse bei Kontrolle ein und derselben Probe in verschiedenen Laboratorien mit unterschiedlichen Geräten und Reagenzien. Die Vergleichbarkeit einer Prüfmethode kann z.B. durch in mehreren Laboratorien durchgeführte Ringanalysen ausgewertet werden. Diese Form der Untersuchung kann im Rahmen dieser Ingenieurarbeit nicht berücksichtigt werden.

2.2.1. Durchführung des Koch'schen Plattengußverfahrens

Es werden von ein und derselben Packung Trinkmilch insgesamt 30 Proben untersucht. Dafür werden die dezimalen Verdünnungen dieser Proben in Petrischalen mit dem verflüssigten Nährmedium vermischt und nach dem Erstarren bebrütet. Im Anschluß daran werden die KBE pro Platte ausgezählt und die Anzahl der Mikroorganismen pro ml Trinkmilch berechnet. Der Untersuchungsgang teilt sich wie folgt in einzelne Schritte auf:

Herstellen der 30 zu untersuchenden Proben:

Bei dem Herstellen der 30 Proben wird eine Unterteilung in 3 Gruppen vorgenommen. Diese 3 Gruppen mit einem Probenumfang von je 10 Proben unterscheiden sich nur im Gehalt an Untersuchungsmaterial Trinkmilch je Probe wie folgt:

Gruppe 1: 0,9 ml Milch und 9,0 ml isotone NaCl- Lsg.

Gruppe 2: 1,0 ml Milch und 9,0 ml isotone NaCl- Lsg.

Gruppe 3: 1,1 ml Milch und 9,0 ml isotone NaCl- Lsg.

Diese 30 Proben werden von einer Mitarbeiterin in ungeordnete Reihenfolge gebracht, wobei für den Untersucher die Gruppenzugehörigkeit der zu untersuchenden Proben nicht erkenntlich ist und er so objektiv die Untersuchungen durchführen und später auswerten kann.

Alle 30 hergestellten Proben werden einer Verdünnungsstufe gleichgesetzt.

Vedünnen:

Die Verdünnung der Proben bis zur Verdünnungsstufe 10^{-2} erfolgt nach TGL 25480/03 mit dem Verdünnungssystem 1:10.

Beimpfen:

Unmittelbar nach dem Verdünnungsvorgang erfolgt das Beimpfen der leeren, sterilen Petrischalen nach TGL 25480/04. Von jeder Probe werden 2 Platten pro Verdünnungsstufe 10^{-1} und 10^{-2} mit je 0,1 ml verdünntem Untersuchungsmaterial beimpft, mit dem Nährmedium übergossen und durch Kreisbewegungen der Platte vermischt.

In jede Petrischale werden 10-12 ml des auf 45-48 °C temperierten Nährmediums gegossen.

Bebrüten:

Nach dem Erstarren des Nährmediums werden die Platten entsprechend TGL 11922/Ø2 72 Stunden bei 30 °C bebrütet. Dabei sind die Platten mit dem Deckel nach unten gelagert.

Als Nährmedium wird entsprechend TGL 11922/Ø2 TGHM-Agar verwendet.

Auswertung:

Im Anschluß an das Bebrüten gelangen pro Probe 4 Platten zur Ablesung. Das Ablesen erfolgt makroskopisch gegen eine schwarze Unterlage.

Die Berechnung der Ergebnisse erfolgt nach TGL 11922/31. Dafür werden die nicht auswertbaren Petrischalen vernachlässigt und von den auswertbaren Petrischalen das arithmetische Mittel von jeder der beiden Verdünnungsstufen errechnet. Nach der Faktorberechnung kann die Mikroorganismenzahl berechnet und als Ergebnis formuliert werden.

Nach der Berechnung der einzelnen Ergebnisse werden diese von einer Mitarbeiterin den 3 Gruppen zugeordnet (Tabelle 1).

Tabelle 1

Ergebnisse der Untersuchung zur Nachweisgenauigkeit des Koch'schen Plattengußverfahrens (in Mikroorganismen pro ml Milch)

Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3
21000	22500	27900
33000	26000	35000
19800	27000	28000
19500	23000	23400
37000	27000	22600
20600	25000	30000
21900	21500	36000
21100	20800	23400
18400	23900	26700
22800	24900	34000

2.2.2. Ergebnisse des Koch'schen Plattenverfahrens

Mit den Ergebnissen der durchgeführten Untersuchungen werden statistische Werte berechnet.

Gruppe 1

Bei einer Anzahl von 10 Proben wird das arithmetische Mittel von 23460 Mikroorganismen pro ml Milch errechnet. Die berechnete Standardabweichung beträgt 6259,25 und der berechnete Variationskoeffizient beträgt 26,68 %.

Gruppe 2

Bei einer Anzahl von 10 Proben wird das arithmetische Mittel von 24160 Mikroorganismen pro ml Milch errechnet. Die berechnete Standardabweichung beträgt 2193,52 und der berechnete Variationskoeffizient beträgt 9,07 %.

Gruppe 3

Bei einer Anzahl von 10 Proben wird das arithmetische Mittel von 28700 Mikroorganismen pro ml Milch errechnet. Die berechnete Standardabweichung beträgt 4958,49 und der berechnete Variationskoeffizient beträgt 17,27 %.

2.2.3. Durchführung der Spatelmethode

Es werden von ein und derselben Packung Trinkmilch 30 Proben entnommen und untersucht. Die dezimalen Verdünnungen dieser Proben werden auf die Oberfläche des vorgetrockneten Nährmediums aufgebracht und anschließend ausgespatelt. Nach der Bebrütung werden die KBE pro Platte gezählt und die Anzahl der Mikroorganismen pro ml Trinkmilch berechnet.

Der Untersuchungsgang unterteilt sich in einzelne Schritte.

Herstellen der 30 Proben: - wie unter 2.2.1. beschrieben

Verdünnen: - wie unter 2.2.1. beschrieben

Beimpfen:

Von den Verdünnungsstufen 10^{-1} und 10^{-2} werden je 2 Platten beimpft. Das Beimpfen der nach 24 Stunden vorgetrockneten Platten erfolgte als Oberflächenkultur, mittels der Spatelmethode (TGL 25480/04). Dafür werden

je 0,1 ml Flüssigkeit auf die Platten gegeben und unmittelbar danach mit einem sterilem Glasspatel über die Nährbodenoberfläche verteilt.

Bebrüten: - wie unter 2.2.1. beschrieben

Auswertung: - wie unter 2.2.1. beschrieben (Tabelle 2)

Tabelle 2

Ergebnisse der Untersuchung zur Nachweisgenauigkeit der Spatelmethode (in Mikroorganismen / ml Milch)

Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3
30000	16800	26000
31000	34000	37000
40000	35000	41000
42000	25000	14500
22500	58000	51000
44000	39000	43000
49000	34000	52000
39000	25000	28000
nicht auswertbar	30000	15500
29000	35000	51000

2.2.4. Ergebnisse der Spatelmethode

Mit den Ergebnissen der durchgeführten Untersuchungen werden statistische Werte berechnet.

Gruppe 1

Bei einer Anzahl von 10 Proben wird das arithmetische Mittel von 36277,78 Mikroorganismen pro ml Milch errechnet. Dafür gelangen allerdings nur die Ergebnisse von 9 Proben zur Berechnung, da die Platten einer Probe überwachsen und damit nicht auswertbar sind. Die berechnete Standardabweichung beträgt 8555,38 und der berechnete Variationskoeffizient beträgt 23,58 %.

Gruppe 2

Bei einer Anzahl von 10 Proben wird das arithmetische Mittel von 33180 Mikroorganismen pro ml Milch errechnet. Die berechnete Standardabweichung beträgt 10904,21 und der berechnete Variationskoeffizient beträgt 32,86 %.

Gruppe 3

Bei einer Anzahl von 10 Proben wird das arithmetische Mittel von 35900 Mikroorganismen pro ml Milch errechnet. Die berechnete Standardabweichung beträgt 14249,37 und der berechnete Variationskoeffizient beträgt 39,69 %.

2.2.5. Durchführung der Tropfmethode

Es werden von ein und derselben Packung Trinkmilch 30 Proben entnommen und untersucht. Die dezimalen Verdünnungen werden auf die Nährbodenfläche aufgetropft, ohne daß das Material den Rand der Petrischale berührt oder ineinander läuft. Der Untersuchungsgang unterteilt sich in einzelne Schritte.

Herstellen der 30 Proben: - wie unter 2.2.1. beschrieben
Verdünnen:

Das Verdünnen der Proben erfolgt nach TGL 25480/03 im Verdünnungssystem 1:10 bis zur Verdünnungsstufe 10^{-3} .

Beimpfen:

Das Beimpfen der 24 Stunden vorgetrockneten Platten erfolgt in Anlehnung an die TGL 24705 Blatt 1 mittels Beimpfungsverfahren II. Es werden von den Verdünnungsstufen 10^{-2} und 10^{-3} je 0,05 ml als Doppeluntersuchung auf den Nährboden aufgetropft.

Bebrüten: - wie unter 2.2.1. beschrieben

Auswertung:

Die Auswertung der Untersuchung erfolgt in Anlehnung an die TGL 24705 Blatt 1. Danach sind die Tropfen auszuwerten, die 5-50 KBE pro Verdünnungsstufe enthalten. Liegen bei der niedrigsten Verdünnungsstufe < 5 Kolonien vor, so sind diese Koloniezahlen für die Bewertung zugrunde zu legen. Für die Berechnung wird der Mittelwert

gebildet und dann mit dem reziproken Wert der Verdünnungsstufe und dem Faktor des Beimpfungsverfahrens multipliziert (Tabelle 3).

Tabelle 3

Ergebnisse der Untersuchung zur Nachweisgenauigkeit der Tropfmethode (in Mikroorganismen / ml Milch)

Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3
30000	28000	22000
22000	20000	32000
4000	26000	32000
8000	22000	28000
2000	36000	44000
32000	50000	26000
52000	54000	12000
54000	38000	24000
52000	14000	50000
50000	62000	48000

2.2.6. Ergebnisse der Tropfmethode

Mit den Ergebnissen der durchgeführten Untersuchungen werden statistische Werte berechnet.

Gruppe 1

Bei einer Anzahl von 10 Proben wird das arithmetische Mittel von 30600 Mikroorganismen pro ml Milch errechnet. Die berechnete Standardabweichung beträgt 20956,04 und der berechnete Variationskoeffizient beträgt 68,48 %.

Gruppe 2

Bei einer Anzahl von 10 Proben wird das arithmetische Mittel von 35000 Mikroorganismen pro ml Milch errechnet. Die berechnete Standardabweichung beträgt 15951,31 und der berechnete Variationskoeffizient beträgt 45,58 %.

Gruppe 3

Bei einer Anzahl von 10 Proben wird das arithmetische Mittel von 31800 Mikroorganismen pro ml Milch errechnet. Die berechnete Standardabweichung beträgt 12200,18 und der berechnete Variationskoeffizient beträgt 38,37 %.

2.2.7. Durchführung der MPN- Methode

Es werden von ein und derselben Packung Trinkmilch 30 Proben entnommen und untersucht. Dafür werden die dezimalen Verdünnungen in das Nährmedium gebracht und bebrütet. Nach dem Bebrüten erfolgt das Auswerten durch das makroskopische Unterscheiden bewachsener von sterilen Proben.

Der Untersuchungsgang unterteilt sich in einzelne Schritte.

Herstellen der 30 Proben: - wie unter 2.2.1. beschrieben

Verdünnen:

Das Verdünnen der Proben erfolgt nach TGL 25480/03 im System 1:10 bis zur Verdünnungsstufe 10^{-5} .

Beimpfen:

Das Beimpfen erfolgt nach TGL 25480/04. Dafür werden von den Verdünnungsstufen 10^{-3} , 10^{-4} , 10^{-5} je 3 Rörchen Nährmedium mit je 1 ml Material beimpft. Als Nährmedium wird in Anlehnung an TGL 55127/02 GTH-Bouillon gewählt.

Bebrüten:

In Anlehnung an die TGL 55127/02 wird 48 Stunden bei 30°C bebrütet.

Auswertung:

Die Anzahl der positiven Reaktionen jeder der drei aufeinanderfolgenden Verdünnungen ergibt eine Stichzahl. Entsprechend dieser Stichzahl wird aus der in der TGL 11922/33 enthaltenen Tabelle die MPN-Zahl abgelesen und mit dem reziproken Wert der niedrigsten Verdünnungsstufe multipliziert (Tabelle 4).

Tabelle 4

Ergebnisse der Untersuchung zur Nachweisgenauigkeit der MPN-Methode (in Mikroorganismen / ml Milch)

Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3
Konfidenz- bereich	Konfidenz- bereich	Konfidenz- bereich
2000 800- 6100	nicht verwertbar	2000 800- 6100
nicht verwertbar	nicht verwertbar	21000 8000- 64000
1500 500- 5000	7000 2000- 28000	50000 20000-240000
2300 700- 12900	2300 700- 12900	7000 2000- 28000
7000 2000- 28000	2300 700- 12900	900 200- 3800
4000 2000- 21000	4000 2000- 21000	nicht verwertbar
7000 2000- 28000	nicht verwertbar	2300 700- 12900
2100 800- 6300	2300 700- 12900	1500 500- 5000
1500 500- 5000	4000 2000- 21000	900 200- 3800
900 200- 3800	900 200- 3800	900 200- 3800

2.2.8. Ergebnisse der MPN-Methode

Mit den Ergebnissen der durchgeführten Untersuchungen werden statistische Werte berechnet.

Gruppe 1

Bei einer Anzahl von 10 Proben werden nur die Ergebnisse von 9 Proben zur Berechnung herangezogen, da eine Stichzahl nicht verwertbar ist. Es wird das arithmetische Mittel von 3145 Mikroorganismen pro ml Milch errechnet. Die berechnete Standardabweichung beträgt 2345,80, der berechnete Variationskoeffizient beträgt 74,60 %.

Gruppe 2

Bei einer Anzahl von 10 Proben werden nur 7 Ergebnisse für die Berechnung herangezogen, da 3 Stichzahlen nicht verwertbar sind. Es wird das arithmetische Mittel von 3258 Mikroorganismen pro ml Milch errechnet. Die berechnete Standardabweichung beträgt 1975,57 und der berechnete Variationskoeffizient beträgt 60,65 %.

Gruppe 3

Bei einer Anzahl von 10 Proben werden nur die Ergebnisse von 9 Proben für die Berechnung herangezogen, da eine Stichzahl nicht verwertbar ist. Es wird ein arithmetisches Mittel von 9612 Mikroorganismen pro ml Milch errechnet. Die berechnete Standardabweichung beträgt 16479.57 und der berechnete Variationskoeffizient beträgt 171,46 %.

2.3. Vergleichende Untersuchungen

2.3.1. Versuchsdurchführung und Ergebnisse

Zur Untersuchung gelangen 70 verschiedene Proben Trinkmilch.

Von jeder Probe werden dezimale Verdünnungen angelegt und anschließend erfolgt das Beimpfen, das Bebrüten und die Auswertung. Dabei wird jede Probe parallel mittels des Koch'schen Plattengußverfahrens, der beiden Oberflächenverfahren und der MPN- Methode untersucht. Nach der Auswertung können die Ergebnisse jeder Probe miteinander verglichen und statistische Berechnungen durchgeführt werden.

Tabelle 5

Ergebnisse der vergleichenden Untersuchungen

Probennummer	Plattengußverfahren	Spatelmethode	Tropfmethode	MPN-methode
1	94000	9000	54000	in 0,0001 ml positiv
2	130000	14100	240000	wie 1
3	>200000	200000	380000	wie 1
4	141000	175000	180000	wie 1
5	85000	-	100000	wie 1
6	110000	51000	60000	wie 1
7	79000	65000	44000	110000
8	49000	-	26000	110000
9	192000	180000	60000	wie 1
10	37000	105000	52000	wie 1

Proben- nummer	Plattenguß- verfahren	Spatel- methode	Tropf- methode	MPN- methode
11	78000	65000	600000	9000
12	124000	20000	240000	wie 1
13	80000	-	460000	2300
14	150000	120000	440000	7000
15	150000	78000	92000	4000
16	84000	25000	72000	15000
17	104000	88000	88000	9000
18	61000	48000	94000	wie 1
19	134000	56000	100000	2000
20	30000	104000	460000	110000
21	40000	110000	78000	4000
22	101000	140000	84000	110000
23	95000	120000	84000	21000
24	89000	7400	6000	wie 1
25	5200	42000	4000	-
26	11100	18000	6000	2300
27	4700	32000	16000	-
28	6700	31000	20000	-
29	96000	-	72000	20000
30	54000	120000	80000	wie 1
31	144000	5000	72000	15000
32	3300	-	54000	900
33	52000	-	26000	15000
34	120000	20000	58000	2300
35	88000	-	62000	wie 1
36	>200000	-	>1000000	wie 1
37	112000	-	300000	20000
38	94000	-	240000	110000
39	>200000	16000	620000	50000
40	15200	83000	300000	110000
41	54000	-	38000	110000
42	58000	-	52000	wie 1
43	80000	38000	18000	wie 1
44	50000	22000	200000	wie 1
45	2100	-	2000	7000

Proben- nummer	Plattenguß- verfahren	Spatel- methode	Tropf- methode	MPN- methode
46	-	-	8000	-
47	3200	-	<2000	50000
48	-	-	2000	110000
49	3500	-	2000	110000
50	48000	-	50000	15000
51	65000	-	30000	20000
52	107000	-	66000	wie 1
53	85000	-	32000	9000
54	34000	-	56000	21000
55	200000	>200000	>1000000	400
56	190000	105000	400000	2300
57	200000	200000	600000	900
58	>200000	170000	500000	2300
59	243000	>200000	>1000000	-
60	>200000	>200000	900000	9000
61	48000	19500	100000	-
62	32000	16400	56000	400
63	26000	17000	44000	400
64	25000	20500	100000	-
65	46000	21000	100000	400
66	21600	21000	50000	400
67	21700	21000	68000	in 0,001ml nicht nachweisbar
68	34000	22000	66000	900
69	20000	22000	48000	400
70	16400	35000	160000	2300

Die mit - gekennzeichneten Ergebnisse sind aufgrund von überwachsenen Platten bzw. nicht verwertbaren Stichzahlen nicht auswertbar.

2.3.2. Statistische Auswertung der Ergebnisse

Für die statistische Auswertung werden alle verwertbaren Ergebnisse der mittels der vier verschiedenen Verfahren untersuchten 70 Proben Trinkmilch herangezogen.

Bei der Untersuchung von 70 Proben Trinkmilch können beim Koch'schen Plattengußverfahren die Ergebnisse von 63 Proben, bei der Spatelmethode die Ergebnisse von 45 Proben, bei der Tropfmethode die Ergebnisse von 66 Proben und beim MPN-Verfahren die Ergebnisse von 44 Proben als Grundlage für die statistischen Berechnungen berücksichtigt werden.

Die nicht zur Berechnung herangezogenen Ergebnisse sind entweder nicht auswertbar oder das Ergebnis ist für die Berechnungen nicht verwertbar, weil es die Keimzahl nicht genau angibt. Die größte Quote der nicht verwertbaren Ergebnisse finden sich beim MPN-Verfahren mit 37,1 % , gefolgt von der Spatelmethode mit 35,7 % .

Beim Koch'schen Plattengußverfahren sind 10 % und bei der Tropfmethode nur 6 % der Ergebnisse nicht verwertbar. Mit den verwertbaren Ergebnissen werden das arithmetische Mittel, die Standardabweichung, der Variationskoeffizient und die Variationsbreite der einzelnen Verfahren berechnet (Tabelle 6).

Tabelle 6

Statistische Berechnungen zur Auswertung der vergleichenden Untersuchungen

Verfahren	\bar{x}	s	V_k	Variationsbreite
Koch'sches Platteng.	72889	57970,4	79,53 %	240900
Spatel- methode	64398	57048,0	88,58 %	195000
Tropf- methode	148060	186837,0	126,19 %	898000
MPN - Methode	30248	42349,1	140,00 %	109600

Im Anschluß daran werden Korrelationsberechnungen (Tabelle 7) und ein Paarvergleich (Tabelle 8) durchgeführt.

Tabelle 7

Korrelationsberechnungen

	Koch'sches Plattenguß.	Spatel- Methode	Tropf- Methode	MPN- Methode
Koch'sches Plattenguß.	$r = 1$			
Spatel- Methode	42 Paare $r = 0,558$	$r = 1$		
Tropf- Methode	60 Paare $r = 0,434$	45 Paare $r = 0,430$	$r = 1$	
MPN- Methode	40 Paare $r = -0,198$	26 Paare $r = 0,215$	42 Paare $r = -0,075$	$r = 1$

Tabelle 8

Paarvergleich

	Koch'sches Plattenguß.	Spatel- Methode	Tropf- Methode	MPN- Methode
Koch'sches Plattenguß.	-			
Spatel- Methode	FG: 41 t: 1,54	-		
Tropf- Methode	FG: 59 t: 3,19	FG: 44 t: 4,01	-	
MPN- Methode	FG: 39 t: -3,60	FG: 25 t: -3,80	FG: 41 t: 4,24	-

3. Diskussion

Als ein maßgebliches Merkmal für die Genauigkeit einer mikrobiologischen Prüfmethode ist der Variationskoeffizient der Methode anzusehen. Um mikrobiologische Prüfmethoden miteinander zu vergleichen, muß man untersuchen ob zwischen diesen Prüfmethoden ein Zusammenhang und bis zu welchem Grad diese Beziehung besteht. Der Grad dieser Beziehung kann durch den Korrelationskoeffizienten ermittelt werden.

Bei den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen kann festgestellt werden, daß die Nachweisgenauigkeit des Koch'schen Plattengußverfahrens am größten ist.

Dieses zur Bestimmung der Anzahl von aeroben mesophilen Mikroorganismen in Milch und Milcherzeugnissen geforderte Verfahren (TGL 11922/02) weist sowohl bei der Untersuchung zur Nachweisgenauigkeit, als auch bei den vergleichenden Untersuchungen den geringsten Variationskoeffizienten auf. SCHUBERT (1942) gibt Streuungen bis zu 50 % an. Im Rahmen dieser Arbeit kann jedoch der Variationskoeffizient für dieses Verfahren bei der Untersuchung von ein und derselben Probe Trinkmilch von nur 9,07 - 26,68 % ermittelt werden.

Die Spatelmethode weist bei den vergleichenden Untersuchungen einen nur um 9 % höheren Variationskoeffizienten auf. Genau wie beim Koch'schen Plattengußverfahren können bei den Untersuchungen zur Nachweisgenauigkeit dieser Methode keine signifikanten Unterschiede zwischen den einzelnen Probengruppen erkannt werden. Geringe Veränderungen bei der Menge der untersuchten Milch beeinflussen die Standardabweichung der Methode nur in geringem Maße. Jedoch liegen bei diesen durchgeführten Untersuchungen die Variationskoeffizienten für die Spatelmethode im Vergleich noch höher.

Als Nachteil dieser Methode muß zusätzlich der hohe Prozentsatz nicht auswertbarer Proben genannt werden. Völlig oder teilweise überwachsene Platten lassen keine objektive Auswertung zu. Von 70 zu untersuchenden Proben können aufgrund dieser Tatsache 22 Proben nicht ausgewertet werden.

Der in der Literatur oft beschriebene hohe Arbeitsaufwand für das Koch'sche Plattengußverfahren kann nach den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen zwar bestätigt werden, er wird aber vom Untersucher für die Spaltmethode als gleichwertig eingeschätzt. Der hohe Arbeitsaufwand bei der Durchführung beider Methoden wird vor allem, wie auch HILDEBRAND und Mitarbeiter (1988) schreiben, durch das sehr zeitaufwendige und für den Untersucher ermüdende Ablesen der Platten verursacht.

Die Tropfmethode und die MPN-Methode können als weniger aufwendig an Material und Arbeit eingeschätzt werden. Die MPN-Methode zeigt jedoch bei allen Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit den mit Abstand größten Variationskoeffizienten. Für dieses Verfahren werden bei den Untersuchungen zur Nachweisgenauigkeit Werte zwischen 60,65 - 171,46 % berechnet. Bei diesen Untersuchungen zeigt diese Methode auch als einziges Verfahren signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Probengruppen. Bei den vergleichenden Untersuchungen bleiben von 70 Proben 7 Proben aufgrund von nicht verwertbaren Stichzahlen unauswertbar und nur von 44 Proben kann eine genaue Keimzahl ermittelt werden. Diese Tatsachen müssen zu Überlegungen Anlaß geben, ob diese Methode bei der genauen Ermittlung der Anzahl der aeroben mesophilen Keime in Trinkmilch ihren Einsatz finden soll.

Nach THOMAS (1970) sind bei den vergleichenden Untersuchungen von Keimzählverfahren zwei Punkte von Interesse, 1. die absolute Keimzahl und 2. die relative Streuung. THOMAS (1970) geht dabei davon aus, daß das Keimzählverfahren der Wahl bei einer geringen relativen Streuung alle bzw. möglichst viele der lebensfähigen Keime erfassen, d.h. hohe Keimzahlen nachweisen soll.

Bei den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen findet man im Vergleich bei der Tropfmethode den größten und bei der MPN-Methode den geringsten Mittelwert. Die Angaben einzelner Autoren wie GAUDY und ABU NIAAJ (zitiert nach THOMAS, 1970), SINELL, UNTERMANN und REUTER (1966), daß bei Oberflächenverfahren im Vergleich zum Koch'schen Plattenverfahren signifikant höhere Keimzahlen gefunden

werden, kann man im Rahmen dieser Arbeit nur für die Tropfmethode bestätigen. Beim Vergleich zwischen der Spatelmethode und dem Koch'schen Plattengußverfahren findet man beim Koch'schen Plattengußverfahren sogar einen höheren Mittelwert. Literaturangaben von STAPERT, SOKOLSKI und NORTHAM, MOSEL und MOOSDYK (zitiert nach THOMAS, 1970), daß hohe Temperaturen des Nährmediums geringere Keimzahlen beim Koch'schen Plattengußverfahren oder das Ausspateln beim Oberflächenverfahren höhere Keimzahlen verursachen, können nach Auswertung der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen nicht bestätigt werden.

Die Tropfmethode weist bei den vergleichenden Untersuchungen den größten Mittelwert auf. In Anbetracht dessen, daß die Tropfmethode jedoch bei allen durchgeführten Untersuchungen einen relativ hohen Variationskoeffizienten aufweist, der nur noch von dem der MPN-Methode übertroffen wird und außerdem das Verfahren mit der weitaus größten Variationsbreite ist, muß man den Nachweis der im Vergleich relativ hohen Zahlen von mesophilen aeroben Keimen in Trinkmilch mittels dieser Methode unter Vorbehalt betrachten. Auch bei der Auswertung des durchgeführten Paarvergleichs kann man signifikante Unterschiede zwischen den durch die Tropfmethode und das Koch'sche Plattengußverfahren ermittelten Ergebnisse feststellen. HILDEBRAND und Mitarbeiter (1988) beschreiben dieses Verfahren als mit vielen Unsicherheiten behaftet. Der relativ geringe Arbeitsaufwand und die Tatsache jedoch, daß bei den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten vergleichenden Untersuchungen alle Proben mittels dieser Methode auswertbare Ergebnisse zeigen, außerdem der Variationskoeffizient noch besser als der der MPN-Methode ist und die Korrelationsberechnungen eine Beziehung zwischen den beiden Oberflächenverfahren untereinander und zu dem Koch'schen Plattengußverfahren zeigen, sollte zu Überlegungen Anlaß geben, ob nicht weitere Untersuchungen zum Einsatz dieser Methode angeschlossen werden sollten. Dafür könnten eine evtl. Eignung dieser Methode zur selektiven Keimzahlbestimmung oder der Einsatz der Tropfplattenmethode in Form einer Titerbestimmung Gegenstand der Untersuchung sein.

In Auswertung der durchgeführten Korrelationsberechnungen kann man sowohl für das Koch'sche Plattengußverfahren und die beiden Oberflächenverfahren, als auch für die beiden Oberflächenverfahren untereinander eine statistisch gesicherte Beziehung bei 5 %iger und 1 %iger Irrtumswahrscheinlichkeit feststellen. Jedoch zeigt der Paarvergleich nur für das Koch'sche Plattengußverfahren und die Spatelmethode keinen signifikanten Unterschied zwischen den Einzelergebnissen.

4. Schlußfolgerung

In Auswertung der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen kann festgestellt werden, daß von den untersuchten Keimzählverfahren das Koch'sche Plattengußverfahren im Vergleich zu den beiden untersuchten Oberflächenmethoden und der MPN-Methode die höchste Nachweisgenauigkeit bei der Bestimmung der aeroben mesophilen Keime in Trinkmilch bietet.

Obwohl der Einsatz der Spatelmethode im Vergleich zur Tropfmethode und zum MPN-Verfahren als noch akzeptabel erscheint, müssen die Nachteile dieser Methode z.B. die geringere Nachweisgenauigkeit und der hohe Prozentsatz nicht auswertbarer Proben vor dem Einsatz dieser Methode berücksichtigt werden. Da die Spatelmethode außerdem nicht weniger Aufwand an Arbeit und Material erfordert, sollte dem Koch'schen Plattengußverfahren zur Bestimmung der aeroben mesophilen Keime in Milch und Milcherzeugnissen wie auch in der TGL 11922/02 gefordert bei Untersuchungen von Trinkmilch immer der Vorzug gegeben werden.

Die Tropfplattenmethode und die MPN-Methode können in der wie in dieser Arbeit durchgeführten Form nicht zur Bestimmung der aeroben mesophilen Keime in Trinkmilch herangezogen werden.

Inwieweit diese beiden Methoden in abgeänderter Durchführung zum Einsatz bei Keimzahlbestimmungen in Trinkmilch herangezogen werden können, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht beantwortet werden. Anschließende Untersuchungen bieten sich an, denn z.B. ein sehr hoher Prozentsatz auswertbarer Proben und ein geringer Arbeitsaufwand bei der Tropfmethode bieten gegenüber den anderen Verfahren Vorteile.

Die MPN-Methode, die laut TGL 11922/33 eine Titerbestimmung für die Bestimmung der höchstwahrscheinlichsten Zahl von Mikroorganismen ist und zur Keimzahlbestimmung in Milch und Milcherzeugnissen angewendet werden kann, erweist sich bei den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen als ungeeignet.

Alle zu untersuchenden Keimzählverfahren werden im Rahmen dieser Arbeit nur auf ihre Nachweisgenauigkeit bei der Keimzahlbestimmung der aeroben mesophilen Keime verglichen. Die im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Ergebnisse beziehen sich speziell auf die Untersuchung von Trinkmilch.

Inwieweit diese Ergebnisse auch für andere Milcherzeugnisse bzw. Lebensmittel zutreffen, muß durch anschließende Untersuchungen abgeklärt werden.

5. Zusammenfassung

Zielstellung dieser Arbeit ist es, die Nachweisgenauigkeit einiger ausgesuchter indirekter Keimzählverfahren zu vergleichen.

Als Ergebnis kann festgestellt werden, daß von den untersuchten Verfahren das Koch'sche Plattengußverfahren die höchste Nachweisgenauigkeit bei der Bestimmung der Anzahl der aeroben mesophilen Keime in Trinkmilch aufweist und bevorzugt zur Anwendung gelangen sollte.

Literaturverzeichnis

- Feils, G.: Erfahrungen bei der Keimzahlbestimmung in pasteurisierter Trinkmilch.- In: Arch. Lebensmittelhyg., Hannover 17 (1966) S.8-11
- Hildebrand, G. und Mitarbeiter: Die Fehlermöglichkeiten des Koloniezählverfahrens.- In: Berliner und Münchener Tierärztlicher Wochenschrift, Berlin und Hamburg 101 (1988) S.257-266
- Kirst, E. : Maßnahmen zur Gewährleistung der Genauigkeit von Untersuchungsmethoden und der Richtigkeit von Untersuchungsergebnissen.- In: Informationen für die Milchindustrie der DDR: Zu einigen aktuellen Fragen der milchwirtschaftlich - chemisch - physikalischen Untersuchung, Oranienburg 26 (1987) S.5
- Lebensmittelgesetz: Gesetz über den Verkehr mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen vom 30.November 1962 (GBL.I Nr.12 S.111) i.d.F. des Anpassungsgesetzes vom 11.Juni 1968 (GBL.I Nr.11 S.242; Ber. GBL.II Nr. 103 S.827) und des Gesetzes vom 24.Juni 1971 über die Neufassung von Regelungen über Rechtsmittel gegen Entscheidungen staatlicher Organe.- Berlin, 1987 S.9
- Lebensmittel-Lexikon.- Leipzig, 1981. - S.559-562
- Lindner, K. E. : Veterinär-mikrobiologischer Kurs.- Jena, 1986. - S.82-84
- Müller, G. : Grundlagen der Lebensmittelmikrobiologie.- Leipzig, 1977. - S.104-105
- Müller, G. : Wörterbücher der Biologie. Mikrobiologie.- Jena, 1980. - S.198, S.226
- Roeder, G. : Grundzüge der Milchwirtschaft und des Molkereiwesens.- Berlin und Hamburg, 1954 - S.81
- Schönherr, W. : Tierärztliche Milchuntersuchung.- Leipzig, 1965. - 392 S.

Schubert, H. : Quantitative Bakteriologie I.Mitteilung: Zur Theorie der Zählplatte.- In: Zentralblatt für Bakteriologie, Mikrobiologie und Hygiene Abt.I Originale A: Med. Mikrobiologie, Infektionskrankheiten, Parasitologie, Stuttgart (1942) 148 S.399

Sinell, H. J. ; Untermann, F. ; Reuter,G. : Zur Standardisierung der aeroben Gesamtkeimzahlbestimmung in Fleisch und Fleischerzeugnissen 2.Mitteilung: Prüfung von verschiedenen Probenzerkleinerungs- und Verdünnungsverfahren.- In: Arch. Lebensmittelhyg., Hannover 17 (1966) S.25

Storm, R. : Wahrscheinlichkeitsrechnung, mathematische Statistik und statistische Qualitätskontrolle.- Leipzig, 1986. S.329

TGL 11922/02

TGL 11922/31

TGL 11922/33

TGL 24705 Blatt 1

TGL 25480/01

TGL 25480/02

TGL 25480/03

TGL 25480/04

TGL 55127/02

Thomas, M.-J. : Zur Bestimmung des Milchkeimgehaltes nach dem MPN-Prinzip. - Hannover, 1970. S.8-20

Untermann, F. : Einfluß verschiedener Verdünnungstechniken auf die Ergebnisse der Keimzahlbestimmungen in Fleisch und Fleischerzeugnissen. -In: Arch. Lebensmittelhyg. 18 (1967) S.254

Weber, E.: Grundriss der biologischen Statistik.- Jena, 1967. - 674 S.

Verzeichnis der Abkürzungen

FG	Freiheitsgrad
KBE	Koloniebildende Einheit
r	Korrelationskoeffizient
s	Standardabweichung
V_k	Variationskoeffizient
\bar{x}	Arithmetisches Mittel

Verzeichnis der Tabellen

	Seite
1 Ergebnisse der Untersuchung zur Nachweisgenauigkeit des Koch'schen Plattengußverfahrens	15
2 Ergebnisse der Untersuchung zur Nachweisgenauigkeit der Spatelmethode	17
3 Ergebnisse der Untersuchung zur Nachweisgenauigkeit der Tropfmethode	19
4 Ergebnisse der Untersuchung zur Nachweisgenauigkeit der MPN-Methode	21
5 Ergebnisse der vergleichenden Untersuchungen	22
6 Statistische Berechnungen zur Auswertung der vergleichenden Untersuchungen	25
7 Korrelationsberechnungen	26
8 Paarvergleich	26

Erklärung

Ich erkläre, daß ich die vorliegende Arbeit selbständig und nur unter Verwendung der angegebenen Literatur und Hilfsmittel angefertigt habe.

Sabine Bahlo

Beichlingen, den 25.1.1989